

TOMRES Gewächshaustomaten

Wie gut sind Tomaten unter Wasser- und Nährstoffmangel?

Tomaten sind der Deutschen liebstes Gemüse. So beliebt sie auch sind – ihre Nährstoff- und Wasserbilanz hingegen ist nicht unbedingt die beste. Das Projekt TOMRES will genau da ansetzen und Tomatenlinien finden, die Verbraucher und Umwelt gleichermaßen zufriedenstellen.

Klimabedingt werden die Wasserverknappung und der damit im Freiland häufig einhergehender Nährstoffmangel für viele agrarwirtschaftlich geprägte Regionen zum zentralen Problem der gesicherten Nahrungsproduktion. Sowohl der größtenteils im mediterranen Raum lokalisierte Freilandanbau als auch der geschützte Gewächshausanbau in gemäßigten Klimazonen von Kulturtomaten

werden durch klimatisch bedingte Veränderungen vor große Herausforderungen gestellt. Ein zeitnahes, generelles Umdenken ist daher zwingend notwendig und auf lange Sicht unvermeidlich, um auch weiterhin günstige Tomaten mit „gutem Gewissen“ genießen zu können. Es müssen Lösungen für „sparsame“ Kulturpflanzen gefunden werden, die den Konsumentenansprüchen bezüglich

Geschmack, Preis und Nachhaltigkeit entsprechen. Neben dem attraktiven Geschmack und intensiven Farben werden Tomaten auch für ihren Gehalt an bioaktiven Inhaltsstoffen geschätzt. Sie sind daher für viele Menschen ein wichtiger täglicher Bestandteil einer gesunden Ernährung. Diese bioaktiven Inhaltsstoffe, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wie Polyphenole und Carotinoide, werden von den Pflanzen aus

unterschiedlichen Gründen produziert.

Wenn Stress gleichzeitig zu positiven und negativen Effekten führt

Zumeist sind erhöhte Gehalte ein Zeichen von Stress, ausgelöst durch Pflanzenkrankheiten, Insektenbefall oder Wasser- und Nährstoffmangel. Gleichzeitig ist bekannt, dass gestresste Pflanzen in der Regel einen geringeren Ertrag liefern als optimal versorgte.

Die Frage ist also: Überwiegen positive oder negative Effekte von Wasser- und Nährstoffstress und können Linien identifiziert werden, die unter geringerem Ressourceneinsatz vergleichbare Erträge bei gleichbleibender oder höherer Qualität liefern? Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen ist das Ziel des EU-Projektes TOMRES.

Nährstoff- und Wassermanagement der Tomate verbessern

In TOMRES erarbeiten unter dem Aspekt der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes rund 200 Wissenschaftler, Praktiker und Interessensvertreter aus zehn

Ländern an Lösungen, um am Beispiel der Tomate agrarwirtschaftliche Managementstrategien zu optimieren.

Dabei liegt das Augenmerk darauf, die Stickstoff- und Phosphoreinbringung um mindestens 20 % und den Wasserbedarf um 40 % zu senken.

Beginnend mit dem Projektstart in 2017 wurde aus mehr als 10.000 Linien eine Auswahl vielversprechender Linien (TOMRES Collection) getroffen, die von den Projektpartnern auf diverse Stresstoleranzparameter untersucht werden. Dazu zählen unter anderem Untersuchungen der Wurzelarchitektur und der Unterschiede zwischen relevanten Genen, der Effekte von Pflanzenhormonen, und entsprechende ökologische Anbauverfahren, wie beispielsweise dem Zwischenfruchtanbau und der Pflanzenveredelung. Neben einer Abfrage der Konsumentenwünsche einer „sparsamen Tomate“, fließen experimentell gewonnene Daten in ein Entscheidungshilfemodell, das zukünftig bei der Wahl toleranter Tomatenlinien für verschiedene Anbaubedingungen eingesetzt werden kann.

Dieses Vorhaben, wird von der Universität Turin (Italien) koordiniert und durch die

Europäische Union gefördert. Involvierte Projektpartner in Deutschland sind der Betrieb Neurather Gärtner am Niederrhein und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, vertreten durch die Institute für Molekulare Lebensmitteltechnologie und für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Bereich Gartenbauwissenschaften.

Umsetzung des Versuchs am Campus Klein-Altendorf

In 2018 und 2019 wurden am Campus Klein-Altendorf in Rheinbach, einem Versuchstandort der Universität Bonn, Tomatenlinien der TOMRES Collection unter praxisnahen Bedingungen über einen Zeitraum von sechs Monaten (April bis September 2018, Januar bis Juni 2019) in Steinwolle (Grodan delta) unter natürlicher Tageslänge und ohne Zusatzbeleuchtung auf einem Rinnensystem kultiviert (Abbildung 1). Die standardisierte Wasser- und Nährstoffgabe erfolgte automatisiert mittels Tropfbewässerung und enthielt aus zwei Stammlösungen basierend 17,2 mM Stickstoff, 0,4 mM Phosphor sowie weitere Makronährstoffe und alle wesentlichen Mikronährstoffe. Für die Hälfte der Pflanzen wurde die Frequenz der Wasserbeziehungsweise Nährlösungsgabe halbiert, wobei die Gesamtstickstoffmenge in den Stammlösungen auf insgesamt 8,2 mM und die Phosphormenge auf 0,2 mM reduziert wurde. Im Vergleich zu den Kontrollpflanzen erhöhte sich die elektrische Leitfähigkeit (EC) der Drainagenährlösung in den Steinwollmatten von 2-3 S/cm auf 4-5 S/cm. Es wurden unter anderem vier ausgewählte TOMRES Tomatenlinien mit verschiedenen Fruchttypen untersucht (Tabelle 1).

Tabelle 1: getestete Tomatenlinien

Fruchttyp	TC Nummer	Herkunft (Partner)
Fleischtomate	327	Universität der Balearen, Palma de Mallorca
Fleischtomate	323	Universität der Balearen, Palma de Mallorca
Rispentomate	270	Universität von Neapel
Rispentomate	271	Universität von Neapel

Quelle:

Abbildung 1: TOMRES Gewächshausversuch am Campus Klein-Altendorf im Juni 2019. (A) Pflanzen unter 50% reduzierter Wasser-, Stickstoff- und Phosphorversorgung, (B) unter optimalen Bedingungen und (C) vergleichende Versuchsansicht (oben, reduzierte Versorgung und unten, optimale Bedingungen).

Während des Kultivierungszeitraums wurde wöchentlich der Ertrag vermarktungsfähiger und nicht verkehrsfähiger Früchte (z.B. aufgrund von Blütenendfäule) erfasst. Für die labortechnische Bestimmung sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe wurden Fruchtproben zunächst gefriergetrocknet und mittels Schwingmühle (3 min, 30 Hz) zu Pulver gemahlen. Anschließend wurden die Verbindungen zunächst aus dem Pflanzenmaterial extrahiert und nach einer chromatographischen Trennung quantifiziert. Für das analytische ‚Profiling‘ einzelner Inhaltsstoffe mittels Flüssigchromatographie in Kombination mit einem Massenspektrometer wurden die Proben entsprechend vorbereitet. In zwei wesentlichen Schritten wird in unpolare Inhaltsstoffe (Carotinoide) und polare Komponenten (Polyphenole) unterteilt. Die entstehenden Chromatogramme dienen anschließend dazu, Einzelkomponenten zu identifizieren und quantifizieren. Diese Bestimmungen ermöglichen somit einen tieferen Einblick in die Physiologie der Pflanze.

Wie bereits vorausgegangene Arbeiten zeigten, führen klimabedingte Temperatursteigerungen, reduzierte Regen- beziehungsweise Wassermengen und abnehmende Bodenqualität ohne Gegenmaßnahmen zu drastischen Ertragsrückgängen sowohl im Freiland als auch geschützten Anbau.

Wasser- und Nährstoffreduktion führt zu geringerem Ertrag

Daher war es nicht überraschend, dass eine einschneidende 50%ige Reduktion der

Wasser-, Stickstoff- und Phosphormengen dazu führte, dass alle vier ausgewählten Linien TC323, TC327, TC 270 und TC271 reduzierte Fruchterträge aufwiesen. Dennoch zeigten sich klare Unterschiede zwischen den TC Linien unter Stressbedingungen. Den geringsten Effekt im Ertrag fanden wir bei Linie TC327, die mit Abstand zeitgleich den geringsten Gesamtertrag aufwies. Den höchsten Ertrag mit einem geringen Unterschied zwischen optimaler und reduzierter Versorgung zeigte dahingegen Linie TC271 (Abbildung 2). Die anderen beiden Linien TC323 und TC270 lagen mit ihrem Ertragsmengen in einem mittleren Bereich, wobei TC270 den größten Ertragsrückgang unter Stress zeigte. Zu erwähnen ist, dass im

Vergleich zu praxisüblichen Ertragsmengen die in diesen Versuchen ermittelten Werte geringer ausfielen, da die Pflanzen hier nur über eine halbe Saison beerntet wurden. Außerdem erhielten alle Genotypen eine einheitliche Nährlösung, die nicht an möglicherweise abweichende individuelle Bedürfnisse angepasst wurde.

Unterschiedliche Effekte auf den Polyphenolgehalt der Früchte

Studien belegen, dass sich suboptimale Bedingungen auf den pflanzlichen Stoffwechsel auswirken und in diesem Zuge Abwehrmechanismen aktivieren können, die zu einer Steigerung sekundärer Inhaltsstoffe

Abb. 2: Erträge der vier TOMRES Linien

Quelle:

Abb. 3: Gehalt an Polyphenolen in reifen Tomatenfrüchten

Quelle:

führen, wie zum Beispiel bei Trockenstress. Allerdings sind Wechselwirkungen verschiedener Anbaufaktoren in ihrer Wirkung nur selten zu trennen oder auch nachzustellen und können bei verschiedenen Sorten sehr unterschiedlich ausfallen. Während manche Sorten mehr Ertrag und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe unter den Stressbedingungen produzieren, reagieren andere Sorten mit einer verringerten Biosynthese.

Der Grund dafür sind unterschiedliche Strategien der Pflanze mit dem geringen Maß an Nährstoffen für einen möglichst optimalen Stoffwechsel umzugehen. Besonders gut für die Pflanzenzucht geeignete Kandidaten sind solche, die unter Stressbedingungen ein hohes Maß an den ernährungsphysiologisch wertvollen Verbindungen behalten und gleichzeitig hohe Erträge und Qualität liefern. Die Bestimmung bestimmter Fruchthaltstoffe zeigt, dass die vier untersuchten Tomatenlinien unterschiedlich hohe Polyphenolgehalte aufwiesen. Den höchsten Gehalt besaß TC271. Darüber hinaus wurden deutliche Unterschiede in den Reaktionen auf die kombinierte Wasser- und Nährstoffreduktion erfasst. Im Vergleich zu TC323 mit sinkendem Polyphenolgehalt, zeigten TC327 und TC270 steigende Gehalte unter reduzierter Versorgung (Abbildung 3). Erstaunlicherweise zeigte sich bei TC271 hingegen keine abweichende Veränderung des Gehaltes zwischen standardmäßiger Optimal-Versorgung und reduzierten Wasser- bzw. Nährstoffmengen.

Als Zwischenergebnis zeigt sich also, dass sich die Tomatenlinie TC 271 aufgrund des unveränderten Polyphenolgehaltes und des relativ hohen Ertrages als vielversprechende TOMRES Tomate herauskristalisieren

könnte. Gegebenenfalls wäre sie für eine zielführende Züchtung toleranter Sorten und eine ressourcenschonende Produktion geeignet, wie bereits im Rahmen dieses Projektes unter Bewässerungsreduktion im Freiland für die regional berühmte Ramallet-Tomate der Balearen, eine alte Fleischtomaten-Sorte, gezeigt wurde.

Ziele bis zum Projektende – und darüber hinaus

In weiterführenden Analysen werden weitere wertgebende und geschmackbestimmende Qualitätsparameter dieser vier Tomatenlinien, wie beispielsweise der Gehalt an Carotinoiden und bestimmter Aminosäuren erfasst, um weitere Effekte einer verringerten Wasser- bzw. Nährstoffgabe im Detail abschätzen zu können. Es ist außerdem davon auszugehen, dass sich auch die Kultivierungsbedingungen (Freiland vs. Gewächshaus) und damit einhergehende Veränderungen in Lichtintensität/-qualität und Temperaturunterschiede stark auf den Gehalt verschiedener Inhaltsstoffe auswirken. Daher werden in einem weiterführenden Vergleich Tomaten aus dem Klein-Altendorfer Versuch mit Fruchtproben derselben Tomatenlinien aus einem mallorquinischen Freilandversuch der Universität der Balearen (Palma, Spanien) verglichen.

Somit können robuste Tomatenlinien identifiziert werden, die unter reduzierten Bedingungen keine/kaum negative Effekte aufzeigen und sich daher für eine Kultivierung in niederschlagsarmen Gebieten mit nährstoffarmen Böden besonders eignen. Diese könnten im weiteren Verlauf in die Züchtung toleranter Sorten einfließen und

den nachhaltigen Ansatz einer „sparsamen“ Tomate zielführend voranbringen.

Danksagung der Autoren

Wir möchten uns bei allen TOMRES Projektpartnern für die unterstützende Kooperation bedanken. Insbesondere für die Bereitstellung des verwendeten Saatguts möchten wir Marten Verlaan (Rijk Zwaan), Giorgia Batelli (Universität Neapel) und den Kollegen Jéróni Galmés, Miquel À. Conesa und Mateu Fullana-Pericàs (Universität der Balearen, Palma de Mallorca) danken. Ein großer Dank geht an die tatkräftige Unterstützung von Caroline Gilgenbach, Christin Hofmann, Luca Marie Erbe, Jens Justen und Eric Schroeder während des Versuchs. Außerdem danken wir den Kollegen vom Campus Klein-Altendorf für ihre fachmännische Pflege und Versorgung der Pflanzen sowie ihre wertvollen Praxishinweise.

Quellen

M. B. Bisbis, N. Gruda, und M. Blanke, „Potential impacts of climate change on vegetable production and product quality – A review“, *J. Clean. Prod.*, Bd. 170, S. 1602–1620, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.09.224.
 J. Ripoll, L. Urban, M. Staudt, F. Lopez-Lauri, L. P. R. Bidel, und N. Bertin, „Water shortage and quality of fleshy fruits—making the most of the unavoidable“, *J. Exp. Bot.*, Bd. 65, Nr. 15, S. 4097–4117, Aug. 2014, doi: 10.1093/jxb/eru197.
 M. Fullana-Pericàs, M. À. Conesa, C. Douthe, H. El Aou-ouad, M. Ribas-Carbó, und J. Galmés, „Tomato landraces as a source to minimize yield losses and improve fruit quality under water deficit conditions“, *Agric. Water Manag.*, Bd. 223, S. 105722, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.agwat.2019.105722.

DIE AUTOREN

Jan Ellenberger,

studierte Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Nutzpflanzenwissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und ist derzeit im Rahmen seiner Promotion aktiv in die Selektion toleranter TOMRES Tomatenpflanzen bei den INRES – Gartenbauwissenschaften eingebunden.

xxxxx@xxxxxx

Dr. Fabian Weber,

ist Projektleiter und Dozent im Bereich der Molekularen Lebensmitteltechnologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Im Fokus seiner wissenschaftlichen Arbeit stehen Veränderungen sekundärer Pflanzenstoffe bei der Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln.

xxxxx@xxxxxx

Dr. Simone Röhlen-Schmittgen,

ist Projektleiterin und Dozentin im Bereich Gartenbauwissenschaften am Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Sie befasst sich neben Disseminationsaktivitäten im TOMRES Projekt mit stressphysiologischen Effekten zur Anreicherung wertgebender Pflanzeninhaltsstoffe.

xxxxx@xxxxxx

